

certificaat, echter niet ondersteund door eenig vooruitzicht om geschikte training en ervaring te ontvangen.

De overeenkomst zal nu regelen, dat de leerling gepaste werkgelegenheid en ervaring wordt toegestaan. Hiermede hoopt men den leerling tenminste de mogelijkheid tot sancties in handen te geven. Aan den anderen kant moet men niet over het hoofd zien, dat de leerling niet een passieve houding kan aannemen en resultaten kan verwachten, zonder dat hijzelf zijn best doet van zijn kansen gebruik te maken.

Beroepsstudie heeft een praktische en een theoretische zijde. Het komt te veel voor, dat de principaal zich niet met de vorderingen in de studie van zijn leerling bemoeit. Dit is een van de groote nadeelen van schriftelijke cursussen, welke er toe leiden, dat elke verantwoordelijkheid van den principaal naar den cursusleider wordt overgebracht. De overeenkomst van den articulated clerk, welke zijn principaal het recht geeft om rapporten op te vragen van zijn vorderingen in de theoretische studie is een welkome herinnering, dat de verantwoordelijkheid niet uitsluitend aan één zijde ligt. Wij hopen, dat principalen dit recht dikwijls zullen gebruiken.

Wijziging van de reglementeering der opleiding zou onvolledig zijn, indien nagelaten zou worden met nadruk te wijzen op de belangrijkheid van de functies van District Students' Societies. Schriftelijke lessen moeten noodzakelijkerwijze mechanisch zijn en het is van het allerhoogste belang, dat het zoo dikwijls mogelijk aangevuld zal worden met discussies in vereenigingsverband en lezingen gegeven door oudere menschen uit de practijk. Het is daarom naar de meening van de Redactie noodig, dat verschillende studentenvereeningen zoo spoedig mogelijk tot nieuw leven worden gewekt, en dat zij elke mogelijke steun zullen ontvangen, zoowel plaatselijk als van de centrale organisatie.

Ch. H.

CORRECTIE

Prof. Dr. N. J. Polak maakte mij erop opmerkzaam, dat de uitdrukking „een heerschap in 't bedrijfsschap”, die ik in mijn artikel in het Januarinumner van dit blad aan hem toeschreef, niet van hem afkomstig is.

Naarstig speurwerk heeft inmiddels doen blijken, dat deze toepasselijke woordspeling in het credit van de Nationale Rotterdamsche Courant (hoofdartikel Maandag 21 Januari 1946) komt. Om in den stijl van ons blad te blijven, wordt den lezer derhalve verzocht terzake van deze hulde in zijn memorie te boeken:

Prof. Dr. N. J. Polak
Aan Nationale Rotterdamsche Courant:
één heerschap.

t. D.

INGEKOMEN BOEKEN

- J. van Raalte*, brochure „Kantoormachines”. Uitg. N.V. fa. A. J. Bronswijk, Oostburg. Prijs f 2,75.
S. Korteweg en *Dr. F. A. G. Keesing*, Het moderne geldwezen. Uitg. N.V. Noord Holl. Uitgev. Mij. Amsterdam. Prijs gebonden f 11,—.

Mr. W. L. Haardt, IV. Hoofdstukken uit het bedrijfsrecht. Serie: „De moderne onderneming”, Uitg. N. Samsom N.V. Alphen a/d Rijn. Prijs f 5,75.

Mr. F. van Blerkom, Handleiding V.A.B. Ned. Uitgev. Mij. N.V. Leiden, Prijs ing. f 2,90.

REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie Centrale Documentatiedienst inzake bedrijfsorganisatie N.V.
(C.D.B.)

TIJDSCRIFTENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

I. ALGEMEEN

De accountant en de tuchtrechter voor de prijzen

Meyer, A. — Op summiere wijze bespreekt schr. de taak van den accountant, wanneer een cliënt een prijsvoorschrift heeft overtreden. Slechts wanneer deze laatste uit de overtreding geen voordeel heeft behaald, komt het den schrijver gewenscht voor, dat de accountant de belangen van zijn cliënt behartigt door voor den tuchtrechter aan te toonen, dat de kostprijs van zijn cliënt boven dien van het prijsvoorschrift lag. Deze kostprijs moet dan worden berekend volgens de „Richtlijnen voor de Prijsvaststellingen no. 1” 11 Augustus '42, Staatcourant Nr. 69 A. Wegens de onjuiste toepassing van eenige hierin vervatte bepalingen worden enkele punten van de volgende kostenfactoren in het kort besproken: directiesalarissen, reclamekosten, afschrijvingen, onderbezettingsverliezen, belastingen en rente- en winsttoeslag.

A II 1 *Maandblad voor Boekhouden No. 595/596/597, Juni/Juli/Aug. 1946* 986

III. LEER VAN DE INRICHTING

Moderne bedrijfsadministratie. Het decimale rekeningstelsel en de codeering

Franken, B. J. — Aan de hand van het in extenso opgenomen rekeningschema, ontleend aan zijn: „Handboek voor de moderne bedrijfsadministratie”, bespreekt de schrijver het nut van de decimale codeering op dit gebied. Na een verklaring van de wijze, waarop een dergelijke codeering wordt uitgevoerd, geeft hij aan op welke wijze de grondstoffen van een chocoladefabriek kunnen worden gecodeerd en hoe de codenummers worden gebruikt in het grondstoffenmagazijn en in de administratie.

A III 2 *Maandblad voor Boekhouden No. 595/596/597, Juni/Juli/Aug. 1946* 854.01

Codeering volgens het decimaalsysteem

Hoogerwerff, J. J. — Summiere bespreking van het gebruik van de decimale, voortgezette onderverdeling in de administratie. In het kort wordt de codeering der artikelen in een schoenwinkel besproken, waarna een iets meer uitvoerige behandeling van het door Schmalenbach ontwikkelde rekeningsysteem volgt. Het artikel dient te worden beschouwd als een inleiding op de verhandeling over rekeningstelsels, welke in de volgende nummers van dit tijdschrift zullen worden opgenomen.

A III 2 *Maandblad voor Boekhouden No. 595/596/597, Juni/Juli/Aug. 1946* 854.01

Het mandateeren van salarissen

Kuyk — Korte geïllustreerde bespreking van de, in de gemeente Rheden gevolgde, methode van vereenvoudiging van de administratie naar aanleiding van het besluit om de brutomethode van mandateering te handhaven. De beperking van het aantal posten van ontvangst en het aantal bewijsstukken is gevonden door het invoeren van een betaalsrol. Bijzonderheden over deze betaalsrol worden beknopt aangegeven.

A III 3 *Financieel Overheidsbeheer No. 12, 15 December 1946* 886:B9